

**Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo
Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual
Hospital do Servidor Público Estadual Francisco Morato de Oliveira**

SÍNDROME SEROTONINÉRGICA: UMA BREVE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

AUTORA: KARINE ANDRADE OLIVEIRA

**São Paulo
Fevereiro de 2016**

**Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo
Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual
Hospital do Servidor Público Estadual Francisco Morato de Oliveira**

SÍNDROME SEROTONINÉRGICA: UMA BREVE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Revisão bibliográfica utilizada como Trabalho de Conclusão de Curso da Residência Médica em Neurologia. (Residência reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica / Ministério da Educação e Cultura sob parecer nº. 1902 / 2014 de 25/09/2014)

Orientador: Dr. Diego Zanotti Salarini

**São Paulo
Fevereiro de 2016**

Resumo:

Trata-se de trabalho acadêmico do tipo revisão bibliográfica, com o tema “Síndrome Serotoninérgica”. Dado o aumento exponencial do emprego de medicações agonistas serotoninérgicas na prática clínica, esta é uma reação adversa medicamentosa potencialmente fatal de importância crescente. O objetivo traçado foi reunir as informações clássicas e atuais acerca desta complicação, com enfoque na fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. Para tal, foram feitas buscas nos banco de dados eletrônicos Pubmed, SciElo e Bireme, utilizando os termos “serotonin syndrome”, “serotonin toxicity”, “serotonin uptake inhibitor”, em inglês, espanhol e português, e consultadas revisões nos portais médicos Medscape e UpToDate. Foram priorizadas, as informações publicadas em revisões, e nos últimos 10 anos (de 2005 a 2015), porém foram consultados artigos clássicos também.

Sumário

1. Introdução.....	p. 4
2. Epidemiologia.....	p.4
3. Fisiopatologia e Mecanismos Moleculares.....	p. 5
4. Quadro Clínico	p.9
5. Diagnóstico.....	p.11
6. Tratamento.....	p.14
7. Prognóstico e Prevenção.....	p.17
8. Discussão e Considerações Finais.....	p.20
9. Bibliografia Consultada.....	p.21

Lista de Tabelas e Figuras

Figura 1 - Fisiologia da serotonina na fenda sináptica e interações com receptores 5HT..	p.6
Tabela 1 - Algumas medicações associadas a Síndrome Serotoninérgica	p.8
Tabela 2 - Critérios de Radomski para Síndrome Serotoninérgica	p.12
Figura 2 - Algoritmo diagnóstico adaptado dos Critérios de Toxicidade de Hunter	p.13
Tabela 3 - Principais diagnósticos diferenciais da Síndrome Serotoninérgica	p. 14
Tabela 4 - Gravidade e Medidas terapêuticas para Síndrome Serotoninérgica	p.17

1. Introdução

Síndrome Serotoninérgica é uma reação adversa e potencialmente fatal, resultante do uso terapêutico, intencional, acidental ou interação entre medicamentos, ocasionando excesso de agonismo serotoninérgico no sistema nervoso central e periférico. O espectro de manifestações é bastante amplo conforme a gravidade da apresentação clínica, mas afortunadamente, esta condição é capaz de ser prevenida. (1,2)

A síndrome serotoninérgica foi descrita pela primeira vez em 1960, por Oats & Sjoerdsma em ensaio com medicações inibidoras da monoaminoxidase (IMAO) e L-triptofano. É caracterizada principalmente pela tríade: alteração do nível de consciência, hiperatividade autonômica e alterações neuromusculares. Nem todos os achados estão presentes nos pacientes. Alguns sinais clínicos variam de tremores, diarreia, hipertensão e delírium até coma, rigidez muscular e hipertermia. A dificuldade de identificação dos sinais clínicos mais sutis, podem levar a conduta errônea, como o aumento da dose do agente causal ou adição de agonista serotoninérgico inadvertidamente, agravando dramaticamente o quadro clínico.

Apesar de existir uma dificuldade em diagnosticar, notificar e enumerar os casos de síndrome serotoninérgica, dado o espectro amplo de manifestações inespecíficas na forma leve, observou-se aumento significativo de casos atribuíveis ao lançamento de novas drogas, maior acessibilidade a estas e aumento do conhecimento da síndrome. (1,3,4)

Devido ao risco de letalidade desta síndrome e crescente disponibilidade e prevalência do uso de drogas agonistas serotoninérgicas, é imprescindível o conhecimento e identificação precoce da sua ocorrência por profissionais da saúde das diversas especialidades clínicas e áreas de atuação. (1)

2. Epidemiologia

A síndrome serotoninérgica já foi descrita na literatura em pacientes desde 9 até 82 anos, sem predileção por gênero. Dentre os usuários de inibidores de recaptação de serotonina seletivos (IRSS), aproximadamente 15% daqueles que utilizam dose acima da recomendada desenvolvem sintomas associados a síndrome, de acordo com bancos de dados toxicológicos. (5,6)

Em publicação da Associação Americana de Centros de Controle de Intoxicação do ano de 2013, mostrou-se que o uso de IRSS esteve presente em 2,2% (47.336 casos) de todas as intoxicações reportadas. Destes, 32% tiveram sintomas autolimitados, 17% sintomas moderados necessitando observação, 1% graves e 0,05% foi a óbito. Dentre os casos identificáveis naquele ano, 41% das exposições ocorreram em pessoas com 20 anos ou mais, 51% foi acidental, e 4% foi decorrente do uso terapêutico da medicação.

Esta publicação registrou que das 2113 mortes por intoxicações nos Estados Unidos, o uso de IRSS esteve presente em 92 casos, com 6 fatalidades atribuíveis apenas a esta classe de medicações. (7,8)

No Brasil, os dados epidemiológicos sobre uso de medicações agonistas serotoninérgicas e intoxicações são escassos. Marcolin et al. identificou num serviço ambulatorial de saúde mental, dentre 184 pacientes, uma prevalência de 41,3% de uso de 3 ou mais medicações (polifarmácia), sendo uso dos opioides codeína e tramadol figurando entre as 10 medicações mais utilizadas concomitantemente a antidepressivos. Dentre os antidepressivos mais utilizados estavam IRSS, Inibidores de recaptção de serotonina não seletivos (IRSN) e Tricíclicos. (9)

3. Fisiopatologia e Mecanismos Moleculares

Serotonina ou 5-hidroxi-triptamina (5-HT) é uma monoamina produzida da descarboxilação e hidroxilação do aminoácido L-Triptofano. Sua quantidade na fenda sináptica e seu equilíbrio dinâmico se dá através de mecanismos de recaptção, alças de retroalimentação e enzimas que a metabolizam (Figura 1). Os receptores de serotonina estão divididos em 7 famílias de 5-HT (5-HT1 à 5-HT7) as quais ainda tem múltiplos membros. A diversidade operacional e estrutural para além destes subtipos é manifestada devido a polimorfismos alélicos, variantes de *splicing*, isoformas distintas e formação de heterodímeros dos receptores.

Os receptores 5HT, são complexos acoplados a proteínas G transmembrana, exceto o 5HT3, que se comporta como um canal de Sódio - Potássio voltagem dependente. Diversos tipos de receptores tem funções interdependentes e muitas vezes semelhantes, entretanto, de uma maneira simplificada, os receptores 5HT-1 possuem função inibitória do sistema nervoso central (SNC), por meio do decréscimo de adenosina monofosfato cíclico (AMPC) intracelular, e os 5HT-2 e 5HT-3 função excitatória por meio de aumento do

fosfoinositol intracelular e despolarização de membrana, respectivamente; e por diversos mecanismos deflagrados ocorre modulação de outros sistemas monoaminérgicos. (10,11)

Em camundongos foi observada reação de Straub, que consiste na dorsiflexão rígida com extensão da cauda, formando um ângulo agudo em sua base, e esta reação foi relacionada ao estímulo específico do receptor 5-HT_{1A}. (12)

Abreviaturas: MAOI - inibidor da Monoaminoxidase, MAO - Monoaminoxidase, IRSS - Inibidores da recaptação da serotonina específicos, 5HT - Serotonina, LSD - Dietilamida do Ácido Lisérgico. (Adaptado de ISBISTER et. al., 2007, p. 362.)

Os neurônios serotonérgicos no sistema nervoso central são encontrados principalmente nos núcleos da rafe mediana, que vai do mesencéfalo ao bulbo e enviam projeções para os gânglios da base, córtex frontal, sistema límbico e diencéfalo. A porção rostral deste complexo contribui para a fisiologia do sono - vigília, comportamento afetivo, atenção, humor, ingesta alimentar e vômitos, termorregulação, comportamento sexual e para a fisiopatologia da enxaqueca. A porção caudal se relaciona a regulação de nocicepção e tônus motor. No sistema nervoso periférico, a serotonina também é liberada pelas células enterocromafins intestinais, regula a motilidade intestinal, o tônus e permeabilidade vascular. (12,13)

Apesar dos valores normais de concentração de 5-HT extracelulares no cérebro humano serem desconhecidos, em estudos pré-clínicos em ratos demonstrou-se que a concentração líquórica de 5-HT é constante em níveis nanomolares a subnanomolares. Uma pequena elevação extracelular de 5-HT pode ser terapêutica para transtornos mentais, como a depressão, por exemplo, no entanto a liberação excessiva de 5-HT pode ser maléfica. Dados experimentais sugerem que sintomas como tremores e mioclonias surgem quando a concentração atinge cerca de 10 vezes valores considerados normais. Ainda o surgimento dos sintomas está sujeito a sustentação destes valores elevados por um determinado tempo, o que habitualmente não ocorre com o estímulo fugaz através de anfetaminas. Outro aspecto relevante é que ao contrário de outras doenças, a síndrome serotoninérgica é iatrogênica e não ocorre naturalmente. (14)

Poucos dos tipos de receptores foram relacionados a síndrome serotoninérgica; notadamente sendo o estímulo ao receptor 5-HT_{2A} causador de espasmos cervicais e mediador da hipertermia, sintoma associado a casos mais graves e alta mortalidade. Esta é uma das justificativas para o emprego da ciproheptadina, um conhecido antagonista deste receptor, no tratamento das formas graves da síndrome.

Também destaca-se a importância do receptor 5-HT_{1A}, já que a síndrome pode ser induzida com uso concorrente de triptanos e inibidores de recaptação de serotonina. A estimulação específica deste receptor em ratos induz a um comportamento associado a síndrome serotoninérgica: deambular para trás, mover-se com o corpo em contato com o solo, oscilações cefálicas laterais, posturas anormais com arqueamento dorsal, abdução de membros, tremores e hipertermia. (12)

Uma infinidade de classes de medicações é capaz de provocar a Síndrome Serotoninérgica, notadamente: Inibidores da Monoamina-oxidase (IMAOs), Antidepressivos Tricíclicos, Inibidores de Recaptação Serotonina Seletivos (IRSS) e Inibidores de recaptação de Serotonina e Adrenalina, opióides, antitussígenos, antibióticos, agentes redutores do peso, antieméticos, antimigranosos, drogas ilícitas e produtos fitoterápicos, bem como abstinência de medicações (Tabela 1). A lista de medicações aumenta a cada dia. Por exemplo, foram descritos 17 casos de casos de síndrome serotoninérgica associada a uso do antimicrobiano Linezolida (que tem efeito inibitório da monoaminoxidase) desde que a *Food and Drug Administration* (FDA) aprovou o seu uso. (15,16)

TABELA 1 - Algumas medicações associadas à Síndrome Serotoninérgica		
Antidepressivos	Analgésicos	Antimigranosos:
IRSS: Fluoxetina Sertralina Paroxetina Citalopram Escitalopram Fluvoxamina	Tramadol Meperidina Metadona Dextrometorfano Dextropropoxifeno Pentazocina Fentanyl Ciclobenzaprina	Carbamazepina Ácido Valpróico Ergotamínicos Sumatriptano
IRSN: Venlafaxina Duloxetina Mirtazapina	Estabilizadores do Humor: Lítio	Antimicrobianos: Isoniazida Linezolida
Tricíclicos: Amitriptilina Nortriptilina Imipramina Clomipramina Desipramina <i>Doxepin</i> Protriptilina	Derivados Anfetamínicos e Ilícitos: Metanfetamina Sibutramina LSD <i>Ecstasy</i> Cocaína	Fitoterápicos: Erva de São João (<i>Hypericum perforatum</i>) Ginseng (<i>Panax ginseng</i>)
IRN: Trazodona Nefazodona	Antieméticos Metoclopramida Ondasetrona	Antineoplásico: Procarbazina
IMAO: Selegilina <i>Tranylcypromine</i> <i>Phenelzine</i>	Ansiolíticos: Buspirona	Agonistas Dopaminérgicos: Bromocriptina

Abreviaturas: IRSS - inibidores de recaptação serotonina seletivos, IRSN - inibidores de recaptação de serotonina não-seletivos, IRN - Inibidor de recaptação de norepinefrina, IMAO - inibidores da monoaminoxidase, LSD - dietilamida do ácido lisérgico. (Adaptado de QUINN & STERN, 2009, p. 354 e ABLES & NAGUBILLI, 2010, p. 1140.)

Os IRSS são metabolizados no fígado pelo sistema de enzimas microsossomais do citocromo P-450. São altamente ligados a proteínas plasmáticas e tem amplo volume de distribuição nos tecidos. O pico plasmático é atingido após 2 a 10h da ingestão. As meia-vidas variam de acordo com cada droga, porém a maioria está em torno de 20 a 24h.

Notavelmente, a fluoxetina tem uma meia vida de 2 a 4 dias e o seu metabólito ativo, a norfluoxetina, chega a 15 dias. (8,17)

A maioria dos casos da síndrome acontece nas primeiras 24h do acréscimo de medicação ou aumento de dose, sendo 60% nas primeiras 6h após estes eventos. Existe relato do uso de apenas uma droga ou mesmo uma dose terapêutica de medicação ter causado a síndrome. A adição de medicamentos que inibem isoformas do citocromo CYP2D6 e CYP3A4, também foi associada a síndrome; e o uso concomitante de IMAOs, analisado como variável independente, esteve associado a maior gravidade dos casos. (15, 18, 19, 20)

Existe evidência também de que o uso de buspirona com inibidor de recaptção de serotonina concorre para surgimento da síndrome. Algumas medicações psicoativas que serão lançadas no mercado possuem atividade agonista 5-HT1A e é esperado que haja surgimento de novos casos associados. A *vilazodone*, por exemplo, exerce atividade de inibição de recaptção de serotonina e agonista 5-HT1A, sendo um efeito adverso potencial a síndrome serotoninérgica fatal. O aripiprazol, um neuroléptico atípico com ação agonista parcial D2 (dopaminérgica) e 5-HT1A, e antagonista 5-HT2A já foi associado a ocorrência desta síndrome. (1,12)

Existe associação da hiperativação do sistema noradrenérgico na síndrome serotoninérgica, inclusive já foi correlacionada a concentração de noradrenalina no sistema nervoso central com maior gravidade e pior prognóstico. Outros sistemas monoaminérgicos (a exemplo do N-metil-D-aspartato (NMDA) e Ácido gama-aminobutírico - GABA) podem ter participação menos proeminente na fisiopatologia da síndrome serotoninérgica, ainda de maneira incerta. Receptores dopaminérgicos foram também associados, mas este efeito parece resultar de estimulação direta de serotonina ou diagnóstico equivocado de síndrome neuroléptica maligna. (1)

4. Quadro Clínico

Na instalação do quadro clínico e na síndrome serotoninérgica leve, pacientes podem ter taquicardia na ausência de febre, com manifestações adrenérgicas evidentes, a exemplo de sudorese, calafrios e midríase. No exame neurológico observa-se tremor intermitente, mioclonias e hiperreflexia.

A instalação dos sintomas é precoce, no entanto, pacientes com manifestações leves podem ter uma forma crônica da síndrome; e eventualmente, ao se considerar o objetivo terapêutico de remissão de sintomas depressivos, por exemplo, estes sintomas podem ser tolerados. (1,13)

Quando a síndrome passa a ser moderada, podem ser notados, além das alterações já mencionadas, temperaturas centrais frequentemente maiores que 40°C, midríase, aumento do peristaltismo e sudorese profusa sem ruborização. Além da hiperreflexia, surge um clônus mais evidente nos membros inferiores, sendo os reflexos poliginéticos, com a excursão do reflexo patelar durando vários segundos ao passo que o reflexo braquirradial encontra-se levemente aumentado. Surgem nistagmo horizontal e agitação psicomotora, com fala acelerada, hipervigilância e comportamentos estereotipados de rotação cefálica repetitiva com o pescoço estendido. (13)

Na síndrome serotoninérgica grave, a taquicardia passa a instabilizar hemodinamicamente o paciente, que apresenta-se hipertenso grave ou com choque cardiogênico. Os pacientes têm *delirium*, agitação, hipertonia e rigidez muscular (notadamente nos membros inferiores), crises convulsivas, insuficiência renal, coagulação intravascular disseminada, síndrome da angústia respiratória aguda e atingem temperaturas centrais maiores que 41°C em casos potencialmente fatais. Apresentam então as seguintes alterações laboratoriais: acidose metabólica por consumo do bicarbonato sérico, rbdomiólise, elevação das transaminases e creatinina, e coagulopatias. Muitas destas são resultado de um controle ineficaz da hipertermia. (1,13)

Na revisão clássica de Dunkley et. al em 2003, foram incluídos 2222 casos de intoxicação medicamentosa de uma base de dados toxicológicos, os quais foram comparados com o padrão ouro, ou seja o diagnóstico realizado por um médico toxicologista. Os achados clínicos que tiveram associação com significância estatística foram primariamente os sinais neuromusculares. Os sinais de disautonomia associados foram: midríase, sudorese e aumento do peristaltismo e as alterações do estado mental foram delirium e agitação psicomotora. Febre (considerada na revisão como temperatura axilar maior do que 38°C) não foi fortemente associada ao diagnóstico, mas ocorreu mais frequentemente em pacientes mais graves. (21)

5. Diagnóstico

O diagnóstico deve ser suscitado com base em dados clínicos de anamnese (uso de medicações ou substâncias) e exame físico detalhado, sendo realizado baseado num alto grau de suspeição clínica, reforçada pelos achados de tremor, clônus, acatisia sem sinais extrapiramidais adicionais. Não existe teste laboratorial confirmatório da síndrome serotoninérgica. A evolução dos sintomas ao longo do tempo também deve ser registrada. (BOYER & SHANNON, 2005)

Apesar de serem dignos de menção pelo pioneirismo, os critérios diagnósticos de Sternbach caíram em desuso devido inespecificidade, falta de validação clínica e interposição de sintomas com outras síndromes clínicas, podendo levar facilmente a um falso positivo. Um exemplo de falso positivo se dá no caso de intoxicação por olanzapina. (ISBISTER et. al., 2007. p. 361) (STERNBACH, 1991)

Radomski et. al. revisitaram os critérios e dividiram didaticamente em menores e maiores considerando a frequência de apresentação clínica na síndrome serotoninérgica (Tabela 2), e com isso sugeriram a classificação dos pacientes em: sintomas brandos relacionados a serotonina, síndrome serotoninérgica (forma completa) e estado tóxico serotoninérgico. A frequência de apresentação dos sintomas correlacionou-se a aquela escala em estudos posteriores. (RADOMSKI et. al., 1999.) (PRAKASH, 2015, p. 228-230)

Dunkley et. al. propuseram novos critérios em 2003, chamando-os de “Critérios de Toxicidade Serotoninérgica de Hunter” e estes foram adaptados para um algoritmo por Boyer e Shannon em 2005 (Figura 2) tendo um aumento da sensibilidade de 75% para 84% e de especificidade de 96% para 97%. Clônus induzível ao exame físico (clônus ao exame, ou clônus à pesquisa), espontâneo ou ocular é o sinal clínico mais importante para auxiliar o diagnóstico. Também, é importante relacionar que hipertonia e hipertermia são sinais de doença avançada e de alta letalidade.(DUNKLEY et al., 2003.) (BOYER et. al., 2005. p. 1117).

Apesar do diagnóstico eminentemente clínico, Ma et al. recentemente estudou o uso do registro eletroencefalográfico (EEG) em modelos animais com síndrome serotoninérgica induzida por medicamentos, e verificou na apresentação da síndrome, ocorrência de leve redução das amplitudes no EEG, e na síndrome grave alguma atividade epileptiforme (principalmente na faixa delta 0,5-4Hz) correlacionada com aumentos dos tremores observáveis. Naquele estudo a síndrome serotoninérgica foi confirmada por microdiálise cerebral, com aumento do efluxo de 5-hidroxitriptofano no dialisato, e de 5-HT livre no plasma dos ratos e o estudo sugeriu que o emprego deste método complementar pode auxiliar o diagnóstico. Já estudos anteriores, descritivos do uso do EEG em pacientes com síndrome serotoninérgica citam ocorrência de lentificação difusa, atividade da faixa

delta, ponta-onda, poli-espículas e até atividade de onda trifásica. (MA et al. 2013, p. 774-777.) (DIKE, 1997, p.200)

Tabela 2 - Critérios de Radomski* para Síndrome Serotoninérgica	
Critérios Maiores	Critérios menores
Alteração do Estado mental: Confusão Coma	Hiperatividade Agitação Insônia
Disautonomia: Hipertermia Sudorese	Taquicardia Taquipneia Dispnéia Hipotensão ou Hipertensão arterial
Neuromuscular: Mioclonia e hipertonia Hiperreflexia Tremor	Diarreia Incoordenação Midríase Acatisia Ataxia

* Há confirmação da síndrome serotoninérgica se houverem 4 critérios maiores ou 3 maiores e 2 menores. (Adaptado de RADOMSKI et. al., 1999.)

Deve ser incluída na suspeita diagnóstica diferencial da síndrome serotoninérgica: intoxicação por anticolinérgicos e síndrome da hipertermia neuroléptica maligna, que podem ser distinguidas pela história de uso destas medicações (Tabela 3). Quando a história for indisponível, é digno de nota que a síndrome anticolinérgica apresenta-se com reflexos tendinosos profundos normoativos, e como síndrome toxicológica com midríase, *delirium* agitado, mucosas secas, pele eritematosa e seca, retenção urinária e constipação.

Hipertermia Maligna é um transtorno condicionado geneticamente e induzido por exposição a gases anestésicos, caracterizado por aumento nas concentrações de gás carbônico expiratórios, hipertonia, hipertermia e acidose metabólica. Ao exame físico a pele apresenta *livedo reticularis*, com cianose entremeada a áreas de pele ruborizada. O tônus é tão rígido que se assemelha ao *rigor mortis* e os reflexos são hipoativos, o que contribui de sobremaneira para sua identificação.

Adaptado de BOYER et al 2005; p.1117.

Ainda dentre as reações adversas a medicações, a síndrome neuroléptica maligna (SNM) é uma reação idiopática a agonistas dopaminérgicos, com apresentação clínica lenta e progressiva de sinais extrapiramidais: bradicinesia e rigidez em “cano de chumbo”; hipertermia, alterações no nível de consciência e instabilidade autonômica. Sua evolução se dá geralmente em alguns dias, em contraste com a síndrome serotoninérgica, que além disto se apresenta por sua vez com hipercinesia. (BOYER & SHANNON 2005, p.1116. ABLES & NAGUBILLI 2010, p. 1142.)

Outras condições clínicas que podem apresentar quadro clínico semelhante são: meningites, meningoencefalites e intoxicação por paracetamol. Sugere-se que a avaliação laboratorial inicial inclua: Hemograma, eletrólitos, função renal, hepática, estudos da coagulação, creatinofosfoquinase, hemocultura, análise de urina e urocultura, radiografia de tórax, tomografia computadorizada de crânio e análise do líquido cefalorraquidiano. Em

pacientes com ingesta intencional, deve-se complementar o protocolo de acordo com diretrizes amplas para intoxicação, com eletrocardiograma (ECG) e dosagem do nível sérico de paracetamol e salicilatos. Deve ser lembrado que os antidepressivos tricíclicos podem prolongar o intervalo QT no ECG de maneira fatal. (BOYER et. al. 2014)

Tabela 3 - Principais Diagnósticos Diferenciais da Síndrome Serotoninérgica			
Diagnóstico	Etiologia /Anamnese	Sinais Vitais	Exame Físico
Síndrome Anticolinérgica	Uso de Antidepressivos Tricíclicos ou Anticolinérgicos	Taquicardia, taquipneia e hipertermia (geralmente <39°C)	Boca seca, visão turva, midríase, pele ruborizada, <i>delirium</i> agitado, constipação
Hipertermia Maligna	Administração de gases anestésicos halogenados ou relaxantes musculares despolarizantes	Hipertensão, taquicardia, taquipneia, hipertermia (até 46°C)	Sudorese, <i>livedo reticularis</i> , agitação, constipação, rigidez muscular, hiporreflexia.
Síndrome Neuroléptica Maligna	Uso de Antipsicóticos	Hipertensão, taquicardia, taquipneia, hipertermia (>41°)	Sialorréia, sudorese, palidez, estupor/coma, rigidez em cano de chumbo, bradirreflexia.

Adaptado de ABLES & NAGUBILLI, 2010, p. 1142 e BOYER & SHANNON, 2005, p. 1118.

Crises epilépticas não convulsivas podem se apresentar como estados confusionais com manifestações disautônomicas, hiperreflexia, e podem ser induzidas por medicações, tanto no acréscimo (por exemplo fenotiazinas) quanto na abstinência (comumente de benzodiazepínicos). Algumas drogas serotoninérgicas podem causar *status epilepticus* e encefalopatias correlatas. O EEG com atividade epileptiforme fecha o diagnóstico e a terapia com benzodiazepínicos tem boa resposta.

A abstinência de baclofeno aguda (geralmente por falha de bomba de infusão intratecal), é potencialmente letal e se apresenta com elevação de temperatura, instabilidade autonômica e rigidez muscular. Apesar de apresentar-se de maneira clínica indistinta, o contexto clínico chama a atenção para este diagnóstico. Esta entidade rara, de maneira interessante, responde a antagonistas serotoninérgicos, além da restituição do fluxo do baclofeno. (ISBISTER et. al., 2007, p.363).

Na doença de Parkinson, na qual os pacientes estão mais propensos a apresentar transtornos depressivos e ansiosos, o uso de IRSS com iMAOs pode ocorrer de maneira cautelosa. Ainda assim, quando apresentam alteração do estado mental, febre e tremores podem facilmente ter o diagnóstico confundido com uma síndrome infecciosa e atrasar o início de medidas eficazes. (FOX et. al. 2009. p. 1261.) (SMITH et. al, 2015.)

Uma vez realizado o diagnóstico, o paciente deve ser classificado de acordo com a gravidade do quadro clínico, para melhor manejo e antecipação de sintomas de deterioração clínica (tabelas 2 e 4). A maioria das apresentações graves está associada a interação de duas drogas. (ISBISTER et. al., 2007, p.363) (RADOMSKI, 1997) (HEGERL et. al., 1998, p.96)

6. Tratamento

As medidas sugeridas neste trabalho se baseiam na opinião de especialistas, principalmente toxicologistas, que estudaram séries de casos em bancos de dados epidemiológicos e traduzem o que existe de mais atualizado para o manejo clínico da síndrome.

O tratamento baseia-se na suspensão da medicação precipitante, medidas de suporte clínico, controle de agitação psicomotora, administração de antagonistas serotoninérgicos e controle da instabilidade autonômica, principalmente da temperatura (tabela 4). Muitos casos têm resolução nas primeiras 24h de instituição da terapia adequada, porém em paciente com uso crônico das medicações agonistas serotoninérgicas, metabolismo ineficiente ou que usam drogas de longas meias vidas, os sintomas podem persistir por mais tempo. (BOYER & SHANNON, 2005, p.1116-1119. QUINN & STERN 2009 p. 355)

Na chegada a sala de emergência, o paciente deve ser avaliado quanto a necessidade de suporte ventilatório ou circulatório (*Airway, breathing and circulation - ABC's*) ao mesmo tempo em que se realiza formulação diagnóstica. Deve ser iniciado resfriamento com medidas mecânicas, se houver hipertermia. O suporte clínico quanto a estas necessidades deve preceder o tratamento específico. Já na intubação de um paciente apresentando rigidez ou hipertermia no primeiro atendimento, devem ser utilizados paralisantes musculares. (ISBISTER et. al., 2007, p.363)

O suporte com correção de volemia e de sinais vitais também é decisivo na recuperação do paciente. A gravidade do paciente determina a intensidade do tratamento: em casos leves, na ausência de febre, a suspensão de medicação, reposição volêmica e benzodiazepínicos são frequentemente suficientes para controle clínico eficaz. Mesmo que o médico esteja em dúvida quanto ao diagnóstico, suspender o agonista serotoninérgico num cenário de emergência é uma medida razoável. Pacientes com sintomas moderados devem ter a temperatura e sinais vitais agressivamente corrigidos, e podem ter algum benefício com uso de antagonistas dopaminérgicos. Pacientes com hipertermia importante (temperaturas acima de 41,1°C), devem receber, além disto, sedação acompanhada de paralisante muscular e intubação orotraqueal com ventilação mecânica controlada.

Independente da gravidade da apresentação, o controle da agitação com benzodiazepínicos é importante, fato demonstrado pela melhora a sobrevida em modelos animais, e tem papel na interrupção do componente adrenérgico da síndrome. O paciente deve ser mantido em sedação leve, vigil e cooperativo. Deve ser evitado o emprego de antipsicóticos, já que prejudicam a dissipação de calor. A contenção física do paciente deve ser rapidamente substituída por sedação, já que a primeira pode aumentar a mortalidade na medida em que contrações musculares isométricas intensas favorecem acidose láctica e hipertermia. É aconselhável manter os sinais vitais estáveis, com a saturação de oxigênio acima de 94%. (BOYER et. al., 2014)

Carvão ativado pode ser utilizado caso tenha ocorrido ingestão intencional de grandes quantidades de medicação serotoninérgica, contanto que o evento tenha ocorrido até uma hora antes do atendimento. Hemodiálise geralmente não é uma medida eficaz para intoxicação com IRSS, porém na intoxicação com outros fármacos pode ser empregada. Dagtekin et. al. relataram um caso de síndrome serotoninérgica causada por Venlafaxina, Diazepam e Lamotrigina em que a terapia lipídica (infusão de 150 ml de emulsão lipídica a 20%), após hemodiálise, foi bem sucedida. Este resultado foi atribuído a um mecanismo de captura das drogas lipofílicas num compartimento lipídico intravascular (fenômeno "*Lipid Sink*"). (ISBISTER et. al., 2007, p.363) (DAGTEKIN et. al., 2011, p.93-95)

A terapia farmacológica específica consiste na administração de antagonistas do receptor 5HT-2A. Ciproheptadina, um anti-histamínico com ação antiserotoninérgica e anticolinérgica, pode ser administrado na dose de 12 mg iniciais e depois 2mg de 2 em 2 horas até 32 mg em 24h, em teoria assim, inativando por saturação de 85-95% dos receptores serotoninérgicos. Sua eficácia, no entanto, não foi rigorosamente estabelecida. Está disponível na forma de comprimidos por via oral, podendo ser macerado e

administrado por sonda nasoentérica. (BOYER et. al., 2014) (BAIGEL et al., 2003.)
(ISBISTER et. al., 2007, p.363)

Tabela 4 - Gravidade e Medidas Terapêuticas para Síndrome Serotoninérgica			
	Leve	Moderada	Grave
Sintomas	Náuseas e Vômitos Tremor e mioclonias Ansiedade Sudorese Midríase Taquicardia	Agitação Psicomotora Rigidez Muscular Clônus*(espontâneo ou induzível) Nistagmo* Hiperreflexia*	Hipertermia (Tc 41°C) Hipertensão ou Hipotensão arterial Crises convulsivas Insuficiência Respiratória Rabdomiólise Insuficiência Renal
Tratamento	Suspensão da medicação agonista serotoninérgica Hidratação Venosa Monitorização de temperatura e sinais vitais Benzodiazepínicos		
	Observação clínica por pelo menos 6h (até 48h)	Controle precoce da Hipertermia Ciproheptadina (12mg + 2mg de 2/2h até 32mg em 24h, via oral ou sonda nasoentérica)	Intubação Orotraqueal com paralisante muscular (Vecurônio) Drogas vasoativas: Noradrenalina, Adrenalina ou Fenilefrina Clorpromazina ou Olanzapina com cautela Suporte clínico intensivo

*Estes achados são os mais específicos para identificação da síndrome e raramente estão presentes em outras intoxicações ou condições clínicas. Abreviaturas: Tc - Temperatura central. (Adaptado de BOYER et. al., 2014 e COOPER & SEJNOWSKI, 2013, p.19)

Antipsicóticos atípicos com alguma ação antiserotoninérgica não devem ser utilizados rotineiramente, a exemplo da Olanzapina ou Clorpromazina, como havia sido recomendado em revisões anteriores sobre o tema. A eficácia destas medidas não está comprovada, e seu uso podem dificultar a dissipação do calor decorrente da hipertermia nestes pacientes. No entanto num paciente que está utilizando carvão ativado, e portanto impossibilitado de utilizar Ciproheptadina, o uso de Clorpromazina pode ser realizado. (BOYER et. al. 2014) (ISBISTER et. al., 2007, p.363)

Manter a estabilidade hemodinâmica envolve principalmente o controle da frequência cardíaca e pressão arterial. Se houver uso concomitante com medicamentos IMAOs, deve ser iniciada droga vasoativa (aminas simpaticomiméticas) em baixas doses, a exemplo da noradrenalina, adrenalina e fenilefrina. Estas drogas não dependem de metabolismo intracelular para sua ação, mas suas concentrações na fenda sináptica são reguladas pela enzima catecol-O-metiltransferase (COMT). A dopamina, por sua vez é uma droga vasoativa indireta necessitando conversão para adrenalina ou noradrenalina antes de exercer ação simpática. Nos pacientes com taquicardia e hipertensão, resultante tanto da intoxicação quanto da terapia vasopressora dirigida, deve-se usar agentes de curta duração como nitroprussiato e esmolol. (BOYER et. al., 2014)

Para tratar a hipertermia, é necessário diminuir a atividade muscular excessiva. Embora os benzodiazepínicos tenham alguma ação benéfica, agentes paralisantes musculares não despolarizantes, a exemplo do vecurônio, devem ser administrados para pacientes com hipertermia grave (temperaturas acima de 41,1°C). Sua utilização pressupõe assistência ventilatória avançada (intubação orotraqueal em sequência rápida e ventilação mecânica). A succinilcolina deve ser evitada devido ao risco de arritmias promovidas por hipercalemia associada a rabdomiólise. Alguns relatos de casos demonstraram que a cessação do bloqueio neuromuscular prematura esteve associada a recrudescência da hipertermia. (COOPER & SEJNOWSKI, 2013, p.19)

Não há evidência de que a utilização de antipiréticos ajude no resfriamento do paciente na síndrome serotoninérgica, devido a ser este um processo mediado por contração muscular desordenada e não pelo controle hipotalâmico de temperatura.

Não é recomendado o uso de propranolol, bromocriptina e dantroleno na síndrome serotoninérgica. Propranolol, tendo uma ação antagonista do receptor 5HT-1a de longa duração, pode levar a hipotensão e choque em pacientes com instabilidade autonômica. Além disso, seu uso oculta a taquicardia que pode ser utilizada para monitorar a duração e eficácia terapêutica. Bromocriptina e dantroleno não são tratamentos úteis, a descrição de casos que utilizaram estes medicamentos decorrem principalmente da incorreta

identificação do diagnóstico. O uso da bromocriptina, inclusive, pode ter ação serotoninérgica, prolongando e piorando os sintomas. O dantroleno, por sua vez não demonstrou aumento da sobrevivência em modelos animais.

O uso de terapia antagonista com ciproheptadina e clorpromazina pode ter efeitos indesejáveis. A ciproheptadina utilizada na dose proposta para tratamento da síndrome serotoninérgica, pode causar sedação, que na maioria das vezes é benéfica. Clorpromazina foi associada a hipotensão ortostática grave (que geralmente não tem implicações num ambiente de terapia intensiva) e também piora da hipertermia. Sendo assim, devem ser evitadas em pacientes hipotensos ou em vigência de síndrome neuroléptica maligna. (BOYER & SHANNON, 2005, p.1116-1119. BOYER et. al., 2014)

7. Prognóstico e Prevenção

Com tratamento eficaz, os sintomas da síndrome serotoninérgica remitem em menos de 24h. A mortalidade associada a intoxicações reportadas por IRSS nos Estados Unidos esteve estável em torno de 0,2% desde 2002.

Pacientes com casos leves e moderados podem ser observados por algumas horas (respeitando-se a meia vida da droga precipitante) na sala de emergência e receber alta em seguida, se não tiverem deterioração clínica ou aumento da exuberância dos sinais neurológicos. Os casos graves frequentemente necessitam de cuidados críticos em ambiente adequado e lá devem permanecer até resolução completa dos sintomas.

A prescrição conjunta de drogas com atividade serotoninérgica deve ser uma prática desencorajada e a revisão da prescrição deve contemplar a suspensão de uma delas, quando possível. Pacientes que estejam em uso de medicação agonista serotoninérgica e que por algum motivo necessitem adição de outra medicação com efeito potencial agonista (um antimicrobiano por exemplo), devem ser observados nas semanas seguintes para o possível surgimento de sintomas associados a síndrome serotoninérgica.

A reintrodução de medicação serotoninérgica após resolução da síndrome, quando ainda indicada e tolerada pelo paciente, deve respeitar o tempo de *washout* de cada droga contida nas informações do fabricante. A fluoxetina, por exemplo, tem um tempo de 5 semanas até completa eliminação do organismo. (QUINN & STERN, 2009, p. 355) (ABLES & NAGUBILLI 2010, p. 1142)

8. Discussão e Considerações Finais

O emprego de medicações agonistas serotoninérgicas encontra-se em franca ascensão em diversas áreas clínicas devido ao seu excelente perfil de segurança e suas indicações para diversas condições clínicas, a exemplo de transtornos depressivos, migrâneas ou como profiláticos de cefaleias crônicas, auxiliares na regulação do apetite e perda de peso, etc. Com o aumento da prevalência do uso, houve também aumento dos casos de intoxicação registrados nos bancos de dados americanos e possivelmente em outros países.

Deve ser visto com certo ceticismo o lançamento de novas drogas inibidoras de recaptação de serotonina, traçada uma comparação superficial com as novas drogas antiepilépticas, que apesar de demonstrarem menor ocorrência de efeitos colaterais em estudos, não demonstraram aumento de efetividade. Em relação ao tratamento da depressão maior, considerando a variedade de drogas, tempo e critérios utilizados em estudos, consegue-se remissão dos sintomas a longo prazo em aproximadamente um terço dos pacientes, e este número parece se manter inalterado ao longo dos anos mesmo com o lançamento de novas medicações. (THASE et al. 2001, TRANTER et al. 2002).

A atividade epileptiforme registrada nos casos de síndrome serotoninérgica é abordada por alguns autores como manifestação da própria síndrome (como uma “encefalopatia serotoninérgica”), e por outros como diagnóstico alternativo de síndrome epiléptica secundária. Estes conceitos podem ser entendidos como um espectro clínico dos efeitos do excesso de neurotransmissor que ora polariza para uma ou outra síndrome clínica distinta. Independente da definição utilizada, a medicação precipitante deve ser suspensa e benzodiazepínicos acrescentados como parte da abordagem terapêutica. (MA et. al., 2013) (ISBISTER et. al., 2007, p.363)

O tratamento bem sucedido da síndrome serotoninérgica pressupõe a suspeita clínica, compreensão da sua progressão rápida (na maioria das vezes em questão de horas); e conhecimento e antecipação dos efeitos adversos decorrentes do uso de farmacoterapia específica. O diagnóstico pode estar obscurecido pela rigidez excessiva, que não permite ao clínico percepção da hiperreflexia ou mioclonias. Se o diagnóstico for duvidoso, em presença de rigidez muscular importante e hipertermia ameaçadoras a vida, é recomendado não administrar antagonistas específicos, mas sim oferecer suporte clínico intensivo com sedação, paralisante muscular, intubação orotraqueal e ventilação mecânica, conforme necessidade.

Apesar do aumento de publicações sobre o tema nos últimos anos, incluindo estudos genéticos (relativos a polimorfismos da MAO, por exemplo), relatos de casos e de etiologias na literatura médica, a maioria das publicações é descritiva e não existem recomendações de conduta com embasamento à luz de evidências robustas, além da experiência de clínicos e toxicologistas que estudam grandes séries de casos. É possível que com a reunião de mais publicações e análise dos dados no futuro, as medidas clínicas de tratamento dos doentes sejam mais firmes e eficazes e tenham impacto na sobrevivência. Por enquanto o enfoque maior é destinado à prevenção da sua ocorrência.

Devido a limitação imposta pelo formato do trabalho, alguns aspectos de igual importância porém de interesse específico foram omitidos, mas estão fortemente encorajados a serem lidos através da busca pelos títulos da bibliografia consultada.

A realização deste trabalho permitiu aprofundar o conhecimento acerca do tema específico e de temas correlatos, entremeados na tessitura complexa da prática clínica, que abrange especialidades distintas: farmacologia, toxicologia, genética médica, psiquiatria, neurologia e medicina interna. Trabalhos semelhantes que promovam apropriação de conhecimentos práticos contribuem para diálogo entre as especialidades, além da difusão científica e tendem a beneficiar o atendimento ao paciente.

9. Bibliografia Consultada

1. ABLES, A. Z. NAGUBILLI, R. Prevention, Diagnosis, and Management of Serotonin Syndrome. **Am Fam Physician**. 2010;81(9):1139-1142.
2. BAIGEL, G. d. Cyproheptadine and the treatment of an unconscious patient with the serotonin syndrome. **Eur J Anaesthesiol** 2003; 20:586.
3. BOYER, E. SHANNON, M. The Serotonin Syndrome. **N Engl J Med** 2005; 352:1112-20.
4. BOYER, E. (2015) Serotonin Syndrome. **UpToDate**. Disponível em http://www.uptodate.com/contents/serotonin-syndrome-serotonin-toxicity?source=search_result&search=serotonina+sindrome&selectedTitle=1~101
5. CAVALLAZZI, L.O. GREZESIUK, A. K. Síndrome Serotoninérgica associada ao uso de paroxetina: Relato de um caso. **Arquivos de Neuropsiquiatria** 1999;57(3-B): 886-889.

6. CUSHING T. A., BENZER T. I., NOORI M. (2015) Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Toxicity. **Medscape**. Disponível em: <http://emedicine.medscape.com/article/821737-overview>
7. COOPER B. E., SEJNOWSKI C. A. **Serotonin Syndrome: Recognition and Treatment**. AACN Advanced Critical Care. 2013; 24: 15-20.
8. DAGTEKIN O. MARCUS H. MÜLLER C. BÖTTIGER B. W. SPÖHR F. Lipid therapy for serotonin syndrome after intoxication with venlafaxine, lamotrigine and diazepam. **Minerva Anesthesiol**. 2011; 77(1):93-5.
9. DIKE, G. L. Triphasic waves in serotonin syndrome. **J Neurol Neurosurg Psychiatry** 1997;62:200-201.
10. DUNKLEY, E. J. ISBISTER, G. K. SIBBRITT, D. et al. The Hunter Serotonin Toxicity Criteria: simple and accurate diagnostic decision rules for serotonin toxicity. **QJM** 2003; 96:635.
11. FOX S. H., CHUANG R., BROTCHE J. Serotonin and Parkinson's Disease: On Movement, Mood, and Madness. **Movement Disorders**. Vol. 24, No. 9, 2009, pp. 1255–1266.
12. HABERZETTL R. FINK, H. BERT, B. Role of 5-HT_{1A} and 5-HT_{2A} receptors for the murine model of the serotonin syndrome. **Journal of Pharmacological and Toxicological Methods** 70 (2014) 129–133.
13. HEGERL U., BOTTLENDER U., GALLINAT J. et. al. The serotonin syndrome scale: first results on validity. **Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci** 1998; 248: 96-103.
14. HIEMKE C., HÄRTTER S. Pharmacokinetics of selective serotonin reuptake inhibitors. **Pharmacol Therapeut** 2000;85:11–28.
15. ISBISTER G. K., BUCKLEY N. A. WHYTE I. M. Serotonin Serotonin toxicity: a practical approach to diagnosis and treatment. **Med J Aust**. 2007; 187 (6): 361-365.
16. MA, Z. RUDACILLE, M. PRENTICE, H. M. TAO, R. Characterization of electroencefalographic and biochemical responses at 5-HT promoting drug-induced onset of serotonin syndrome in rats. **J Neurochem**. 2013 June ; 125(5): 774–789.
17. MASON, P.J. MORRIS, V. A. BALCEZAK, T. J. Serotonin syndrome. Presentation of 2 cases and review of the literature. **Medicine** (Baltimore) 2000; 79:201.

18. MILLS K. C. Serotonin syndrome: a clinical update. **Crit Care Clin.** 1997; 13:763-783.
19. MOWRY, J. B. SPYKER, D. A. CANTINELA JR, L. R. MCMILLAN, N. FORD, M. 2013 Annual Report of the American Association of Poison Control Centers ' National Poison Data System (NPDS): 31st Annual Report. **Clinical Toxicology.** 2014; 52: 1032–1283
20. NICHOLS D. E., NICHOLS C. D. Serotonine Receptors. **Chem Rev.** 2008; 108: 1614-1641.
21. OATES J. A. SJOERDSMA A. Neurologic effects of tryptophan in patients receiving monoamine oxidase inhibitor. **Neurology** 1960; 10: 1076-8.
22. PRAKASH S., PATEL V., KAKKED S., PATEL I., YADAV R. Mild serotonin syndrome: A report of 12 cases. **Ann Indian Acad Neurol.** 2015;18:226-30
23. RADOMSKI J. W., DURSUN S. M., REVELEY M. A., KUTCHER S. P. An exploratory approach to the serotonin syndrome: an update of clinical phenomenology and revised diagnostic criteria. **Med Hypotheses** 1999; 55: 218-224.
24. RAMSAY, R. R. DUNFORD, C. GILLMAN, P. K. Methylene blue and serotonin toxicity: inhibition of monoamine oxidase A (MAO A) confirms a theoretical prediction. **Br J Pharmacol** 2007; 152:946.
25. RUBENSTEIN L. A., LANZARA R. G. Activation of G-proterin-coupled receptors entails cysteine modulation of agonist binding. **Journal of Molecular Structure (Theochem).** 1998; 430:57-71.
26. SMITH K. M., EYAL E., WEINTRAUB D. Combined rasagiline and antidepressant use in Parkinson disease in the ADAGIO study: effects on nonmotor symptoms and tolerability. **JAMA Neurol.** 2015 Jan;72(1):88-95.
27. STERNBACH H. The serotonin syndrome. **Am J Psychiatry.** 1991;148:705-713.
28. THASE, M. E. ENTSUAH, R. A. RUDOLPH, R. L. Remission rates during treatment with venlafaxine or selective serotonin reuptake inhibitors. **Br J Psych** Mar 2001, 178 (3) 234-241.
29. TRANTER, R. O'DONOVAN, C. CHANDRANA, P. KENNEDY, S. Prevalence and outcome of partial remission in depression. **Journal of Psychiatry and Neuroscience.** 2002; 27(4):241-247.

30. VILLAFañE M., CÁ CERES M. S. Síndrome serotoninérgico por sobredosis de paroxetina: Presentación de un caso y revisión de la literatura. **Exp Médica**. 2009; 27(1): 28-34.
31. VOLPI-ABADIE, J. KAYE, A. M. KAYE, A.D. Serotonin Syndrome. **The Ochsner Journal**. 2013; 13:533–540.
32. QUINN, D. K. STERN, T. A. Linezolid and Serotonin Syndrome. **Primary Care Companion to The Journal of Clinical Psychiatry**. 2009;11(6):353-356.